
ADUBAÇÃO POR TAXA VARIÁVEL EM TAQUARUÇU DO SUL/RS

DOI: 10.5281/zenodo.14551576

Orientador: Prof. Dr. Sandro Luciano Barreto Fensterseifer

E-mail: sandroLBF@gmail.com

Mayara Volpato Franco¹

¹Curso Agronomia – Unisidade Federal de Santa Maria

E-mail: mayavtfranco@gmail.com

Cláudia Cassol Ghesti²

²Curso Agronomia – Unisidade Federal de Santa Maria

E-mail: claudiaghsti19@gmail.com

Vitória Verissimo Lauer³

³Curso Agronomia – Unisidade Federal de Santa Maria

E-mail: Vitorialauer1312@gmail.com

RESUMO: Adubação por taxa variável é uma técnica nova na agricultura de precisão que permite que seja realizado o planejamento de aplicação de insumos e a necessidade de cada nutriente e com essa técnica, ajusta a aplicação de insumo de forma que não desperdice o mesmo, com o auxílio de mapas de fertilidade e adubação para identificar a quantidade adequada para uma área e sem a aplicação a mais, neste trabalho, identificado nos mapas de fertilidade e adubação de Fosforo (P), Enxofre (S) e Boro (B), uma atenção sobre o nutriente Fosforo (P), pois apresentou baixos níveis, e com isso necessita de uma atenção imediata, porem os outros dois nutrientes Boro (B) e Enxofre (S) não necessita a mesma atenção. A técnica de adubação por taxa variável é mais econômica e eficiente do que métodos convencionais, pois com planejamento dessa técnica terá a redução do desperdício de insumos, impactos ambientais e aumentando a produtividade das plantas.

Palavras-chave: Adubação; Convencional; Taxa Variável; Mapas.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura moderna enfrenta o desafio de aumentar a produtividade de forma sustentável, junto com o aprimoramento do uso de recursos naturais e insumos agrícolas. Nesse caso, a adubação por taxa variável, associada à agricultura de precisão, se destacou como estratégia. Permite uma aplicação mais racional de nutrientes, o que procede em maior produtividade e reduz o desperdício de insumos.

A agricultura de precisão trouxe várias contribuições para a produtividade, como o uso de GPS (*Global Positioning System*), a adubação por taxa variável é mais uma dessas inovações mais favoráveis para o futuro da agricultura. Nessa conjuntura, a técnica harmoniza a aplicação de acordo com a necessidade que a sub-região, respeitando a variabilidade espacial. Otimizando o uso de recursos e garantir a quantidade exata para cada área.

Com as análises de solo georreferenciadas e da elaboração dos mapas de fertilidade e adubação, a adubação por taxa variável proporciona uma aplicação mais precisa dos nutrientes como Fósforo (P), Enxofre (S) e Boro (B), ao comparar os métodos convencionais, para ter uma garantia que os recursos sejam aplicados de maneira eficiente e adequada.

2. METODOLOGIA

Foi utilizado um notebook modelo Acer Aspire E5-573G, com um processador Intel(R) Core(TM) i7-5500U (2.40GHz), 4 Processador(es) Lógico(s), com uma memória Ram de 16,0 GB, com uma versão 22221223, e com um Windows 10. usados também o ArcMap versão 10.8, Word Microsoft como editor de texto e google. Para obtenção dos mapas necessários seguir os seguintes passos.

Primeiro passo: Delimitar a área usando o Google *Earth*

- Abrir o aplicativo e localizar a área do Projeto no município de Taquaruçu do Sul, e posteriormente exportar a área delimitada em formato de KML.

Segundo passo: Importar o arquivo de KML para o aplicativo ArcMap.

- Abrir o aplicativo ArcMap, ativar o Toolbox, no *ArcToolbox* ir em *Conversion Tools - From KML - KML to Layer*, selecionar o arquivo do Google Earth que foi exportado, depois o limite da área será importado como um *Layer*.

Terceiro passo: Recorte usando a máscara na área do projeto

- Ir em *Spatial Analyst Tools - Extraction - Extract by Mask*, selecionar a camada SRTM_RS_TUDO como entrada e a camada delimitadora do projeto, que resultará em uma imagem que corresponde à área do projeto.

Quarto passo: Definir a Extensão de Processamento (Limites do Projeto):

- Ir em *Geoprocessing - Environments, Processing Extent*, definir os limites para a área do projeto usando o limite da área recortada, em *Raster Analysis*.

Quinto Passo: Gerar Pontos de Amostragem para Fertilidade

- Gerar pontos de amostragem, ir no *ArcToolbox - Data Management Tools - Sampling - Create Random Points*, defina o número de pontos e as áreas de distribuição, caso a distribuição dos pontos não for homogênea ative a edição em Editor - *Start Editing* e selecione os pontos de controle, clique em *Create Features* para a criação de pontos manuais nos locais vazios, após ir em *Stop Editing* e *Save Editing*.

Sexto passo: Adicionar os Dados de Nutrientes

- Clique com o botão direito do mouse sobre os pontos de amostragem e selecione *Open Attribute Table*, em *Add Field* e crie as colunas em *Float* e unidade de mg/dm^3 três nutrientes (Fósforo - P, Enxofre - S, Boro - B), preencher os valores de cada nutriente para os respectivos pontos de amostragem. Criar uma nova coluna para os valores em kg/ha , e use o *Field Calculator* para conversão os nutrientes de mg/dm^3 para kg/ha , $(\text{nutriente (mg/dm}^3) * 2)$.

Sétimo passo: Modelo de Interpolação (Mapa de Fertilidade)

- Ir para *Spatial Analyst - Interpolation - IDW*, em *Input Point Features* (pontos de amostragem), em *Z Value Field*, (coluna correspondente ao nutriente que será interpolado) Execute para todos os nutrientes, recorta as imagens resultantes usando a máscara *Spatial Analyst Tools - Extraction - Extract by Mask*, camada de interpolação como a entrada e a camada de limite do projeto como a máscara.

Após todos esses passos, os mapas de adubação e de fertilidade, e também as informações para comparar adubação por taxa variável e com o método convencional.

A comparação entres os dois métodos de adubação, foi feita para saber quanto seria aplicado a mais do insumo, por exemplo para Fósforo (P) seria aplicado no método convencional 100 kg/ha (valor pesquisado) multiplicando com o tamanho da área $1094,19 \text{ ha}$, já no método de taxa variável aplicaria uma quantidade de $26429,642 \text{ kg/ha}$, isso dá uma diferença de $82989,358 \text{ kg/ha}$ seria aplicado a mais pelo método convencional.

Para a adubação de Enxofre (S), pelo método convencional seria aplicado 40 kg/ha (valor pesquisado) multiplicado com o tamanho da área $1094,19$, seria aplicado uma quantia de $43767,6 \text{ kg/ha}$, e no método de taxa variável aplicaria $14391,671 \text{ kg/ha}$, isso da uma diferença de $29375,929 \text{ kg/ha}$ seria aplicado pelo método convencional.

Para a adubação de Boro (B), pelo método convencional seria aplicado 3 kg/ha (valor pesquisado) multiplicado com o tamanho da área $1094,19$, seria aplicado uma quantia de $3282,57 \text{ kg/ha}$, e no método de taxa variável aplicaria $802,928 \text{ kg/ha}$, isso dá uma diferença de $2479,612 \text{ kg/ha}$ seria aplicado pelo método convencional.

3. RESULTADOS

Mapa de Fertilidade de P kg/ha

Legenda

Fertilidade_P

- 14,64 - 48,83
- 48,84 - 65,31
- 65,32 - 78,91
- 78,92 - 92,5
- 92,51 - 119,69

1:33.500

Coordinate System: GCS WGS 1984

Datum: WGS 1984

Units: Degree

UFSM

Mapa de Fertilidade de S kg/ha

Legenda

Fertilidade_S

- 8,08 - 18,59
- 18,6 - 24,84
- 24,85 - 30,75
- 30,76 - 37,16
- 37,17 - 49,98

1:33.500

Coordinate System: GCS WGS 1984

Datum: WGS 1984

Units: Degree

UFSM

Mapa de Fertilidade de B kg/ha

Legenda

Fertilidade_B

- 0,59 - 1,89
- 1,9 - 2,45
- 2,46 - 2,95
- 2,96 - 3,6
- 3,61 - 5,19

1:33.500

Coordinate System: GCS WGS 1984

Datum: WGS 1984

Units: Degree

UFSM

Mapa de Adubação de P kg/ha

Legenda

Adubacao_P

1:33.500

Coordinate System: GCS WGS 1984

Datum: WGS 1984

Units: Degree

UFSM

Mapa de Adubação de S kg/ha

Legenda

Adubacao_S

- 0 - 6,39
- 6,4 - 11,65
- 11,66 - 16,91
- 16,92 - 22,42
- 22,43 - 31,93

1:33.500

Coordinate System: GCS WGS 1984

Datum: WGS 1984

Units: Degree

Mapa de Adubação de B kg/ha

Legenda

Adubacao_B

- 0 - 0,38
- 0,39 - 0,72
- 0,73 - 1,08
- 1,09 - 1,5
- 1,51 - 2,41

1:33.500

Coordinate System: GCS WGS 1984

Datum: WGS 1984

Units: Degree

4. DISCUSSÃO

Os mapas elaborados de fertilidade e adubação, fornecem análises para a distribuição de cada nutriente no solo, para determinar a quantidade que é necessária de adubação, e garantir a eficiência do uso dos insumos e a alta produtividade.

Os mapas de fertilidade estão divididos por cores, como a vermelha e amarelo que indica uma baixa concentração e deficiência do nutriente, porém nos mapas de adubação essas mesmas cores indicam alta concentração, o verde indica níveis médios, e o azul níveis altos de concentração do nutriente, nos mapas de adubação essa coloração indica baixa concentração.

Nos mapas de boro, tem uma dominância de áreas em vermelho e amarelo, que indica baixa necessidade de adubação. Nos mapas de fósforo, destaca-se uma alta necessidade de adubação, pois a coloração azul é intensa, com isso precisando de uma correção imediata. Os mapas de Enxofre tem semelhança com os de Boro, necessitam de baixas concentrações de adubação na área, nos mapas de fertilidade este nutriente necessita de uma atenção igual o Fósforo (P).

Na comparação, demonstra que Boro e Enxofre têm uma distribuição semelhante entre as áreas, pois tem uma baixa necessidade, porém precisa de uma atenção, pois tem áreas que precisem de adubação. Porém, o fósforo apresenta áreas que precisam de uma atenção maior. Com a adubação por taxa variável, a aplicação será mais equilibrada e com menos desperdício de insumos, que resultará em economia de insumos, pois será aplicado a quantidade necessária para cada área.

5. CONCLUSÃO

Concluimos que o trabalho demonstrou que a adubação por taxa variável é mais econômica e eficiente comparando com o método convencional, pois reduz o uso excessivo de insumo e também o desperdício do mesmo, e a aplicação por taxa variável é mais homogênea, pois elimina possíveis erro humano.

Com os resultados apresentados, destacou-se que Boro e Enxofre apresentam baixa necessidade de uso de insumos na área, o Fósforo necessita uma atenção maior por causa de suas deficiências observadas no mapa, e essa variação mostra a importância da taxa variável, pois como no parágrafo anterior permite uma aplicação homogênea e elimina possíveis erros humanos.

Além de todos os benefícios econômicos, a adubação por taxa variável contribui para práticas mais sustentáveis, e promove conservação do solo e menos impacto ambiental.

6. REFERÊNCIAS

GEOAGRI. Taxa variável e controle de taxa. Disponível em: <https://geoagri.com.br/blog/87/taxa-variavel-e-controle-de-taxa>. Acesso em: 14 dez. 2024.

ONESOIL. O que é aplicação de fertilizantes em taxa variável? Disponível em: <https://blog.onesoil.ai/pt/what-is-variable-rate-fertilizer-application>. Acesso em: 14 dez. 2024.

HYDRAMASTER. Aplicação em taxa fixa e variável: entenda a relevância destes sistemas. Disponível em: <https://hydramaster.com.br/2019/06/12/aplicacao-em-taxa-fixa-e-variavel-entenda-a-relevancia-destes-sistemas/>. Acesso em: 14 dez. 2024.

GEOAGRI. Distribuição de insumos em taxa variável: o que é? Disponível em: <https://geoagri.com.br/blog/68/distribuicao-de-insumos-em-taxa-variavel-o-que-e>. Acesso em: 14 dez. 2024.

AEGRO. Cálculo de adubação para soja. Disponível em: <https://blog.aegro.com.br/calculo-de-adubacao-para-soja/#:~:text=F%C3%B3sforo%20e%20Pot%C3%A1ssio%20por%20cultivo&text=Como%20a%20soja%20%C3%A9%20o,205%20por%20tonelada>. Acesso em: 14 dez. 2024.

AGROADVANCE. Manejo do boro na soja. Disponível em: <https://agroadvance.com.br/blog-manejo-do-boro-na-soja/#:~:text=Existe%20tamb%C3%A9m%20a%20possibilidade%20da,kg%20ha%2D1%20de%20B>. Acesso em: 14 dez. 2024.

AGROLINK. Fertilizantes - Enxofre. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/fertilizantes/nutrientes/fertilizantes--- enxofre_361449.html#:~:text=Exig%C3%Aancia%20do%20enxofre%20nas%20culturas,-As%20culturas%20mais&text=As%20plantas%20leguminosas%20exigem%20valores,que%20estes%20valores%20s%C3%A3o%20generalizados. Acesso em: 14 dez. 2024.